

Estudio de los Factores de Riesgo Psicosocial en Colaboradores de una IPS en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Ciudad de Cúcuta de acuerdo con la Resolución 2764 Del 2022

Study of Psychosocial Risk Factors in Employees of an IPS In Safety and Health at Work in the City of Cúcuta in Accordance with Resolution 2764 of 2022

Dorsy Yorley Gutiérrez Salcedo
dorsy.gutierrez@uniminuto.edu.co
ORCID:0009-0002-2550-4777

Karen Yurley Salcedo García
karen.salcedo-g@uniminuto.edu.co
ORCID:0000-0001-6644-6759

Daniela Edith Silva Hernández
Daniela.silva-h@uniminuto.edu.co
ORCID:0009-0009-5689-0739

Eduardo-Andrés Torres-Santos
Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO
ORCID:0000-0001-8972-343X
eduardo.torres.s@uniminuto.edu

Resumen

Durante los últimos años, Colombia ha desarrollado importantes avances en lo que respecta a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo, brindando así mayor importancia a la calidad de vida del colaborador y a las condiciones de trabajo en el que este desempeña sus funciones y evita accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral. Es por esto que, el presente proyecto de investigación realizado en una institución prestadora de servicios de salud (IPS) en la ciudad de Cúcuta, la cual oferta servicios de seguridad y salud en el trabajo. Donde se indicó como objetivo general, describir los factores de riesgo psicosociales presentes en los colaboradores. Se utilizó el método de enfoque cuantitativo, bajo un alcance descriptivo y de corte transversal, con una muestra de doce colaboradores y como instrumento se manejó la Batería de instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, con su respectivo consentimiento informado y el acompañamiento de una psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo. Concluyendo que, los factores de riesgo psicosociales en los trabajadores de la IPS están en un riesgo muy alto a nivel intralaboral y a nivel extralaboral el riesgo es alto; y por último el nivel de riesgo en relación con la sintomatología del estrés es muy alto. Se reconoció entre tanto la importancia del análisis de los riesgos psicosociales dentro de la empresa y se recomendó fomentar hábitos y estrategias que minimicen los riesgos y que sean de beneficio tanto para la empresa como para el bienestar de los trabajadores.

Palabras clave: *Riesgo psicosocial; seguridad y salud en el trabajo; factores intralaborales; factores extralaborales; estrés.*

Abstract

During the last few years, Colombia has made important advances in terms of occupational health and safety regulations, thus giving greater importance to the quality of life of the collaborator and the working conditions in which he performs his duties and avoids work accidents and occupational diseases. For this reason, this research project was carried out in a health service provider institution (IPS) in the city of Cúcuta, which offers occupational health and safety services. Where it was indicated as a general objective, to describe the psychosocial risk factors present in the collaborators. The quantitative approach method was used, under a descriptive and cross-sectional scope, with a sample of twelve collaborators and as an instrument the Battery of instruments for the Evaluation of Psychosocial Risk Factors was used, with their respective informed consent and the accompaniment of a psychologist specializing in safety and health at work. Concluding that the psychosocial risk factors in IPS workers are at a very high risk at the intra-work level and at the extra-work level the risk is high; and finally, the level of risk in relation to the symptoms of stress is very high. Meanwhile, the importance of analyzing psychosocial risks within the company was recognized and it was recommended to promote habits and strategies that minimize risks and that are beneficial both for the company and for the well-being of workers.

Keywords: *Psychosocial risk; safety and health at work; intra-work factors; extra-work factors; stress.*

INTRODUCCIÓN

Colombia ha desarrollado importantes avances en lo que respecta a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo, brindando así mayor importancia a la calidad de vida del colaborador y a las condiciones de trabajo en el que este desempeña sus funciones y evitando la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades de origen laboral.

Es por esto que, el Ministerio del Trabajo (s,f), planteo que, el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (PNSST) se concibe como la herramienta de gestión en virtud de la cual se priorizan las necesidades que actualmente tiene Colombia respecto del área de salubridad laboral y que trae consigo la transformación de un Sistema de Riesgos Laborales más justo, equitativo, y eficiente.

De modo que, son varios los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores de cualquier empresa nacional en el ejercicio de su actividad laboral, situación por la cual el Ministerio de la Protección Social en busca de crear un control frente a este riesgo expidió la Resolución 2646 del 2008 donde “se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo

permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional”.

El estudio de los factores psicosociales según el Ministerio de la Protección Social Resolución 2646 de 2008, comprenden los aspectos intralaborales, los extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas del trabajador, los cuales, en una interrelación dinámica, mediante percepciones y experiencia, influyen en la salud y el desempeño de las personas.

Por ende, se referencia a aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el contenido del trabajo, la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o la salud (física, psíquica o social) del colaborador como al desarrollo del trabajo.

Se hace importante mencionar el concepto de La Organización Mundial de la Salud por sus siglas OMS (2013), donde define la salud mental como un estado de bienestar en el cual cada individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y es capaz de contribuir a su comunidad.

Actualmente, las condiciones laborales exigen altos niveles de atención, concentración, sobrecarga de trabajo y horarios extensos, ocasionando insatisfacción laboral, esto conlleva a estrés y otras alteraciones, que incluyen situaciones desgastantes en la que se enfrentan en la realización de sus actividades cotidianas y se exponen al riesgo psicosocial en el lugar de trabajo, el cual se asocia a múltiples efectos perjudiciales para la salud mental.

Por otra parte y relacionando los factores de riesgo psicosocial con la población evaluada del sector salud, Sarsosa y Charria (2017) afirman que, en el sector de la salud existen diferentes investigaciones que demuestran que los trabajadores asistenciales presentan una prevalencia entre un 33,9% y un 65% de estrés laboral, el cual se asocia con síntomas psicofisiológicos, evidenciando que quienes ocupan estos cargos se ven expuestos a situaciones estresantes, debido no solo a las características de sus funciones, sino también a las condiciones de trabajo, la ambigüedad en los roles y la deficiente definición de las tareas.

Considerándose un tema muy importante, el presente proyecto de investigación se enfocó en describir los factores de riesgos psicosocial presentes en los colaboradores de una IPS en seguridad y salud en el trabajo de la ciudad de Cúcuta, una vez que se evaluó y analizó la información se espera contribuir al bienestar físico y mental de la población evaluada y que se dé continuidad a lo que los referentes normativos establecen proporcionando beneficios para la organización y sus trabajadores.

MARCO TEÓRICO

Uno de los grandes cambios que ha tenido que experimentar el mundo recientemente ha sido sin duda alguna la pandemia del Covid-19 y todo lo que consigo trajo durante su paso, cambios en los estilos de vida tanto de manera personal, familiar, social, cultural y lo que nos respecta a nivel laboral, lo cual a modo general dio una serie de alteraciones a nivel de la salud.

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la Federación de Aseguradoras Colombianas (Fasecolda, 2022) en 2021, las enfermedades laborales avisadas y relacionadas con la salud mental alcanzaron las 1.249, mientras que el año anterior fueron mil, lo que indica un incremento del 9% frente a 2020, a su vez las mujeres representaron el 62% de estos siniestros, además entre 2017 y 2021, el trastorno mixto ansioso-depresivo fue la principal enfermedad con diagnóstico de origen psicosocial en Colombia.

De manera que, se dio nuevamente una gran importancia en todo lo relacionado a los riesgos de tipo psicosocial que se puedan encontrar dentro de una organización y como estos riesgos pueden llegar a causar un daño a la salud y el bienestar del trabajador, disminuyendo su productividad y dando paso a una enfermedad laboral.

Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo por sus siglas OIT (2016), definió los riesgos psicosociales como “las interacciones entre el medio ambiente de trabajo, el contenido del trabajo, las condiciones de la organización y las capacidades, las necesidades y la cultura del trabajador, las consideraciones personales externas al trabajo que pueden, en función de las percepciones y la experiencia tener influencia en la salud, el rendimiento en el trabajo y la satisfacción laboral” (p.23).

Por lo tanto, en Colombia, el Ministerio del Trabajo ha implantado la Resolución 2764 de 2022 donde “por la cual se adopta la Batería de instrumentos para la evaluación de factores de Riesgo Psicosocial, la Guía Técnica General para la promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora y sus protocolos específicos y se dictan otras disposiciones” (p.18). Considerándose un paso importante para mitigar los riesgos psicosociales que se puedan encontrar en las empresas nacionales.

Por esta razón, se consideró pertinente la realización de esta investigación y la importancia de la aplicación de la batería de riesgos psicosociales en las organizaciones; primero, con el objetivo de no seguir incurriendo en faltas en contra de las normas empresariales designadas por el Ministerio de Trabajo; segundo, por la falta de conocimiento de las causas que generan los riesgos a los que están expuestos los trabajadores y por último, para fomentar la promoción y prevención de los factores de riesgo psicosocial en la salud mental

de los colaboradores y así mismo se vea reflejado en su vida personal, profesional, social y laboral, logrando con eficiencia y eficacia su labor día a día.

Por consiguiente, se dio mención a diferentes teóricos que sustentan este proyecto, se estudió la importancia del estrés en los individuos, ya que afecta de manera directa su bienestar y salud, como lo indico Lazarus y Folkman (1984) citado por Sánchez (2010), el estrés como conjunto de relaciones particulares entre la persona y la situación, siendo la situación valorada como algo que grava o excede sus propios recursos y pone en peligro su bienestar personal. Por consiguiente, enfatizan los factores psicológicos o cognitivos y el proceso de evaluación.

Además, Lazarus y Folkman (1984) citado por Patlán (2019), sustentan que, el estrés en el trabajo es el resultado de la interacción entre el individuo y su entorno laboral, evaluado por el trabajador como abrumador, de modo que excede sus propios recursos y daña su bienestar y su salud. Es por esto por lo que se enfatiza en la prevención del estrés laboral, ya que se ha logrado demostrar a través de investigaciones la deficiencia que causa en la salud de los seres humanos.

Por esto, la relación de los factores de riesgo psicosocial, donde su desencadenante suele ser en el lugar de trabajo, en el año 1984 la Organización Internacional del Trabajo (OIT), definió que, los riesgos psicosociales como las interacciones entre en contenido, la organización y la gestión del trabajo y las condiciones ambientales, por un lado, y las funciones necesarias de los trabajadores/as, por otro. (“Riesgos psicosociales: qué son y cómo pueden afectar a- Revista TE”). Estas interacciones podrían ejercer una influencia nociva en la salud de los colaboradores a través de sus percepciones y experiencias.

También el modelo demanda- control -apoyo-social, quien Karasek citado por Vega (2001) observó que los efectos del trabajo, tanto en la salud como en el comportamiento, parecían ser resultado de la combinación de las demandas psicológicas laborales y de las características estructurales del trabajo relacionadas con la posibilidad de tomar decisiones y usar las propias capacidades. Esto le llevó a proponer un modelo bidimensional que integrase estos dos tipos de conclusiones, y que fuese utilizable para un amplio tipo de efectos psicosociales de las condiciones de trabajo.

Por consiguiente, (Karasek citado por Vega. 2001) indica que las exigencias psicológicas que el trabajo implica para la persona básicamente hacen referencia a cuánto se trabaja: cantidad o volumen de trabajo, presión de tiempo, nivel de atención, interrupciones imprevistas; por lo tanto, no se circunscriben al trabajo intelectual, sino a cualquier tipo de tarea.

Asimismo, se encuentra el modelo "Desequilibrio Esfuerzo-Recompensa-DER" quien, según Fernández, Fernández, Siegrist (2005) indica que, "ha sido desarrollado para identificar condiciones de fallo de reciprocidad en los compromisos sociales con especial atención al mundo laboral y para predecir reducciones del bienestar y aumento de susceptibilidad a la enfermedad como consecuencias de tal exposición" (p.28).

A todo esto, Siegrist (1996) citado por Villalobos (2010) manifiesta que los riesgos psicológicos son un desequilibrio entre un alto esfuerzo y una baja recompensa, que produce en el trabajador sentimientos de no ser apreciado o ser tratado injustamente, lo cual puede producir reacciones de tensión en el individuo que aumentan la susceptibilidad para enfermarse.

En consecuencia, uno de los aspectos más importantes y con el fin de dar soporte nuestra investigación se mencionó la normativa laboral colombiana vigente, como lo es: Ley 1090 del 2006, Ley 1616 del 2013, Ley 1010 del 2006, Resolución 2646 del 2008, Resolución 2764 del 2022, Decreto 1072 del 2015 y el Decreto 1477 del 2014. Los cuales son los encargados y son los entes que regulan el accionar de las empresas en cuanto a la responsabilidad que asumen con sus colaboradores.

METODOLOGÍA

Para la presente investigación se ha considerado que se encuentra caracterizada por un alcance descriptivo y de corte transversal, teniendo en cuenta que, a partir de la medición y evaluación de los resultados encontrados en la aplicación de la batería de riesgo psicosocial a un grupo de colaboradores, estos se analizaron para describirlos y documentar el estudio de los factores de riesgos psicosociales en un momento determinado.

Para Tamayo (2007), consiste en el contraste de teorías ya existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de una población o fenómeno objeto de estudio.

Asimismo, la investigación está orientada hacia un enfoque cuantitativo teniendo en cuenta que este método se centra en los aspectos observables susceptibles de cuantificación, y utiliza la estadística para el análisis de los datos y lo que se desea en la investigación es describir los factores de riesgo psicosocial mediante la medición y evaluación.

Una vez enmarcado lo anterior, es necesario determinar el tipo de muestreo por el cual va orientado la presente investigación, es por esto por lo que se considera que la muestra tomada es de tipo no probabilístico donde, Cuesta, (2009) indica que, el muestreo no

probabilístico es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados.

Por lo tanto, para dar cumplimiento a los objetivos de la investigación se ha seleccionado de un total de 18 colaboradores una muestra de doce colaboradores de la IPS de seguridad y salud en el trabajo, los cuales tiene como criterio de inclusión vinculación directa e indefinida con la IPS, seleccionando los siguientes cargos: coordinador de servicios (1), bacterióloga (1), auxiliar de enfermería (1), tecnólogo en radiología (1), auxiliares administrativos (5) y servicios generales (1), contadora (1), representante legal (1) y como criterio de exclusión, vinculación indirecta con la IPS y no cumplen horario laboral.

En lo que respecta a los instrumentos utilizados para la recolección de los datos se utilizó la Batería de instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, con su respectivo consentimiento informado y el acompañamiento de una psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo.

RESULTADOS.

Una vez se analizó la batería para la evaluación de riesgo psicosocial y dando cumplimiento a los objetivos planteados se encontró que, dentro de las variables sociodemográficas más relevantes esta que en la IPS el 50% de la población es de sexo femenino, referente al estado civil el 50% de la población ha manifestado que están solteros (as), el 58% de la población están en un rango de edad entre los 20 a 35 años, se encuentra también que la población evaluada presenta un buen nivel de estudio, siendo la más predominante el nivel técnico-tecnólogo completo con un 42%.

Dentro de otras variables sociodemográficas se ha encontrado que el 50% de la población refiere tener vivienda propia, asimismo el 50% viven en un estrato socioeconómico 3, y también se reportó que el 33% de la población no tiene personas a cargo; entre otras variables sociodemográficas y esta vez asociadas a la parte ocupacional se ha encontrado que el 75% de la población trabajadora lleva entre 1 a 5 años de antigüedad en la empresa, mientras que el 83% llevan entre 1 a 5 años de antigüedad en el cargo, a su vez que el 67% de la población trabajadora tienen un contrato a término indefinido, el 92% recibe un salario fijo y que el cargo que más predomina en la población evaluada es de auxiliar-asistente administrativo- asistente técnico según lo reporta el 58% de los trabajadores.

Por otra parte, en relación con los factores de riesgo psicosocial intralaboral, extralaboral y sintomatología del estrés se ha encontrado que la población evaluada presenta niveles altos, los cuales pueden llegar a causar efectos negativos en la salud o en el bienestar de los trabajadores, los cuales se describen a continuación:

Intralaboral

Inicialmente, se resalta que a nivel general el 42% de los trabajadores se encuentran en un riesgo intralaboral muy alto. Cabe recordar que el riesgo intralaboral se mide para la forma A y para la forma B, donde se ha encontrado que para los trabajadores Forma A el 75% presenta un riesgo muy alto mientras que para que para la forma B el 38% de los trabajadores presentan un riesgo alto.

Asimismo, los riesgos intralaborales han permitido evaluarse también a través de sus distintos dominios y dimensiones, a continuación, se resaltan aquellos que para la forma A se ha encontrado como de mayor riesgo:

Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo siendo dentro de este las dimensiones Características del liderazgo 75%, Retroalimentación del desempeño 50% y relación con los colaboradores 50%. Seguidamente dentro del dominio control sobre el trabajo las dimensiones más predominantes son claridad sobre el rol 75%, participación y manejo del cambio 75% y control y autonomía sobre el trabajo 50%. Asimismo, dentro del dominio demandas del trabajo las dimensiones de mayor riesgo son demandas emocionales, demandas cuantitativas, influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral, exigencias de responsabilidad del cargo, consistencia del rol y demandas de la jornada de trabajo cada una con un nivel del 50% de la población y demandas de carga mental 75%, y por último dentro del dominio de recompensas la dimensión de reconocimiento y compensación presenta un nivel de riesgo del 75%.

Es importante mencionar aquellas condiciones intralaborales que se encuentran en estado alerta y que resultan significativas en su identificación estas son, en dominio de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo está la dimensión de relaciones sociales en el trabajo con un nivel de riesgo medio del 50%, en el dominio demandas del trabajo la dimensión demandas ambientales y de esfuerzo físico 50%, y en el dominio de recompensas la dimensión recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo que realiza con un nivel medio también del 50%.

Seguidamente, es importante mencionar aquellas condiciones intralaborales que se reconocen como factor de protección y que de alguna u otra manera pueden llegar a ser empleados y de beneficio para aquellos que ya se encuentran en riesgo, este se encuentra ubicado en el dominio de control sobre el trabajo bajo las dimensiones de capacitación y oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos las cuales presentaron un nivel de riesgo muy bajo en el 100% de la población.

Mientras que para la forma B, los dominios y dimensiones que presentan mayor riesgo son: liderazgo y relaciones sociales en el trabajo siendo dentro de este las siguientes

dimensiones más predominantes características del liderazgo 62.5%, relaciones sociales en el trabajo 50% y retroalimentación del desempeño 75%.

Por otra parte, aquellas condiciones intralaborales que se encuentran en estado alerta y que resultan significativas en su identificación estas son, en el dominio demandas del trabajo la dimensión de demandas emocionales se encuentra con un 37.5% y en el dominio de recompensas en la dimensión de reconocimiento y compensación también con un 37.5%.

Finalmente, es importante mencionar aquellas condiciones intralaborales que se reconocen como factor de protección y que de alguna u otra manera pueden llegar a ser utilizadas o incluso sirve de apoyo y de beneficio para aquellos que ya se encontraron en riesgo, en este se encuentro ubicado en el dominio de control sobre el trabajo bajo las dimensiones de participación y manejo del cambio 50%, oportunidades para el uso y desarrollo de habilidades y conocimientos 62.5% y control y autonomía sobre el trabajo 62.5%. En el dominio demandas del trabajo las dimensiones más significativas fueron demandas ambientales y de esfuerzo físico, demandas cuantitativas e influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral con un 50 % cada una, demandas de carga mental 62.5% y demandas de la jornada de trabajo 100%, y por último en el dominio de las recompensas se encuentra la dimensión de recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo que realiza con un 62.5%.

Extralaboral

A manera general, se encuentro que el riesgo extralaboral en los trabajadores se encuentra en un nivel alto según lo reporto el 33% de la población. Uno de los aspectos que se consideraron importantes en el análisis de los resultados es la presentación del riesgo extralaboral para la Forma A y para la forma B, de los cuales se encontró que: el riesgo extralaboral se encuentra alto para la Forma A con un 25% de la población, igualmente dentro de los dominios correspondientes a los factores de riesgo extralaborales se encontró que la dimensión con un nivel de riesgo alto es la influencia del entorno extra laboral sobre el trabajo con un 50%, mientras que las características de la vivienda y de su entorno se encuentran en un nivel medio con un 75%, en el nivel bajo predomina la situación económica del grupo familiar 50% mientras que las relaciones familiares 75%, la comunicación y relaciones interpersonales 50% y desplazamiento vivienda-trabajo-vivienda 50% son las dimensiones donde el nivel de riesgo es despreciable.

Por otra parte, el riesgo extralaboral para la forma B se encontró alto con un 38% de la población, asimismo se encontró que la dimensión con un nivel de riesgo muy alto con un 37.5% son las características de la vivienda y de su entorno, y también la influencia del entorno extralaboral sobre el trabajo.

Dentro del nivel de riesgo alto con un 37.5% se encontró el tiempo fuera del trabajo, la situación económica del grupo familiar 37.5% y el desplazamiento vivienda-trabajo-vivienda 37.5% se encontró en un nivel de riesgo medio. Las Relaciones familiares 62.5% y la comunicación y relaciones interpersonales 50% se encontraron en un nivel de riesgo despreciable.

Estres

Entre tanto, el riesgo de estrés en el que se encontraron los trabajadores de la IPS está en un nivel muy alto según el 42% de la población. Posteriormente, a través de los resultados encontrados se ha buscado el análisis de algunas relaciones existente entre las variables sociodemográficas encontrados y los factores de riesgo psicosocial en los colaboradores de la IPS, dentro de los cuales se resaltó y se interpretó lo siguiente: el 50% de la población femenina presento un nivel de estrés muy alto en relación a la población masculina con un 25%.

Asimismo, el entorno extralaboral sobre el trabajo influye representativamente en ambos géneros, encontrándose que para el sexo masculino el riesgo es muy alto con un 50% de la población y para el sexo femenino el riesgo predominante es alto con un 38% de la población.

Mientras que el riesgo de influencia del trabajo sobre el entorno extralaboral en los colaboradores de la IPS influye más en las mujeres que en los hombres, al encontrarse que el 38% de la población femenina está en riesgo muy alto, entre tanto para el sexo masculino el riesgo es alto y medio con un 25% de la población respectivamente.

Luego que las demandas emocionales que se generen dentro del contexto laboral influyen más en el sexo femenino que en el masculino, ya que en las mujeres el nivel de riesgo se encontró alto con un 38% de la población, muy alto con 13% de la población y medio con un 25% de la población. Mientras que en los hombres el nivel de riesgo es muy alto con un 25 % de la población y medio con un 50%.

También se encontró, que aquellos trabajadores que llevan de 1 a 5 años en la empresa el riesgo intralaboral está entre muy alto y alto con un 33%, mientras que para la población que lleva de 6 a 10 años el nivel es riesgo es muy alto 50%, este mismo porcentaje aplica para la población que lleva de 11 a 15 años.

Mientras que el riesgo a nivel extralaboral para la población que lleva de 1 a 5 años en la empresa está alto con un 44%, para la población que lleva de 6 a 10 años el nivel es riesgo es muy alto 50%, y para la población que lleva de 11 a 15 años el nivel de riesgo es medio 100%.

Finalmente, en relación con la sintomatología del estrés que presentaron los trabajadores de la empresa según su antigüedad, se encontró que para la población que lleva de 1 a 5 años el riesgo es muy alto con un 33%, asimismo para la población que lleva de 6 a 10 años el nivel de riesgo es muy alto y alto con un 50% respectivamente, mientras que para la población que lleva de 11 a 15 años el nivel de riesgo es muy alto 100%.

CONCLUSIONES

Conforme al objetivo principal de esta investigación, es posible afirmar que la aplicación de la batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial permite identificar los factores intralaborales y extralaborales que influyen en el desempeño del colaborador, y que afectan directamente a la empresa en donde este ejerce su labor. De este modo, los resultados y análisis estadísticos se llevaron a cabo de acuerdo con los lineamientos y especificaciones que ofrece la herramienta utilizada para la evaluación del riesgo psicosocial en la IPS.

Se considera desfavorable para la organización, teniendo en cuenta que la sintomatología asociada al estrés y los distintos factores de riesgo evaluados que se presenta en la población puede causar a largo plazo la aparición de enfermedades laborales, lo cual se traduce en altas tasas de ausentismo en la empresa y descenso de la productividad. De igual manera, el escaso apoyo social por parte de los jefes inmediatos y la carencia de habilidades individuales de afrontamiento puede favorecer el acontecimiento de accidentes laborales asociados a factores de riesgo psicosocial.

La caracterización de los datos sociodemográficos de los colaboradores de la IPS, permiten inferir que 8 personas de la población evaluada pertenecen al sexo femenino, en dónde además dentro de este grupo el 63% presenta niveles de riesgo entre valores muy altos y altos. Las mujeres dentro de la empresa se están viendo afectadas por factores que se relacionan con las características de la vivienda en la que residen y el entorno, así como el número de personas que tienen a su cargo. Dado lo anterior, es importante reconocer la labor de las mujeres dentro de la empresa, tomando en cuenta los factores psicosociales que más les afectan para de esta manera generar un plan de acción que permita una intervención eficaz de los mismos.

Por otro parte, se concluye, que es importante intervenir a todos los colaboradores de la IPS pero se sugiere que se dé mucha más importancia y participación hacia el género femenino teniendo en cuenta los resultados relacionados entre géneros que desfavorecen más a las mujeres que a los hombres, teniendo en cuenta que es una población más alta e importante dentro de la organización.

De igual manera, es importante que la empresa favorezca espacios de formación en liderazgo y comunicación asertiva para quienes ejercen cargos de jefatura, ya que los colaboradores no se sienten a gusto con las características del liderazgo, ni con la retroalimentación del desempeño realizado por su jefe directo, lo cual se representa con una percepción de riesgo del 75%, considerándose muy alto.

Finalmente, es posible asegurar que se dio cumplimiento a los objetivos planteados, obteniendo la información necesaria para evaluar las condiciones de riesgo psicosocial que están afectando a los colaboradores y reconocer aquellos que se encuentran en nivel de riesgo crítico, en los que se hace urgente generar un plan de intervención enfocado en el manejo adecuado del estrés y el fortalecimiento de los canales de comunicación entre los diferentes niveles de la organización; además de implementar promoción y prevención en el área intralaboral y extralaboral, con el fin de mitigar el incremento de riesgos psicosociales y los colaboradores puedan adquirir estrategias de manejo ante crisis presentadas por su carga laboral, personal, familiar o social.

Referencias

- Colombia potencia de la vida; Ministerio de Trabajo. (s.f). *Plan Nacional de seguridad y salud en el trabajo 2013 – 2021*. Recuperado de: <https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/plan-nacional-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-2013-2021>
- Duran, K; Ascanio, L; Rodríguez, O; (2022), *Riesgo Psicosocial Asociado a la Pandemia Covid-19, en los Docentes del Colegio Claudia María Prada, sede san Vicente de Paul, Cúcuta, N.S*, Recuperado de: <https://hdl.handle.net/10656/14009>
- Fernández, J. Fernández, E. Siegrist, J. (2005). *El trabajo y sus repercusiones en la salud* (2005). Recuperado de: <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-calidad-asistencial-256-articulo-el-trabajo-sus-repercusiones-salud--13074244#:~:text=El%20modelo%20%22Desequilibrio%20Esfuerzo%2DRecompensa,como%20consecuencias%20de%20tal%20exposici%C3%B3n>
- Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, M. (2014). *Metodología de la investigación*. Mc Graw Hill. Recuperado por: <https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/21996/Paper%20Amarilis%20Vanessa%20Hernandez%20Mogollon.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Ley 1090 de 2006. Por el cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. 6 de septiembre de 2006. D.O. No 46.383.
- Ministerio del Trabajo, & Pontificia Universidad Javeriana. (2015a). *Promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en población trabajadora. Guía técnica general*. <https://fondoriesgoslaborales.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/01-Guia-tecnica-general.pdf>
- Organización Internacional del Trabajo (OIT) (s.f). *23 condiciones de trabajo*. Recuperado de: <https://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/themes/working-conditions/lang-->

es/index.htm#:~:text=Las%20condiciones%20de%20trabajo%20cubren,en%20el%20lugar%20de%20trabajo.

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 2016. *Estrés en el trabajo: un reto colectivo*. Recuperado de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_466549.pdf

Organización Internacional del Trabajo y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Recuperado de: <https://www.uv.es/~meliajl/MASTERComp11/34OITFactPs.pdf>

Organización Mundial de la Salud. (2013). *Salud mental: un estado de bienestar*. Recuperado de http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/

Vega, S. (2001). NTP 603: *Riesgo psicosocial: el modelo demanda-control-apoyo social (I)*. Recuperado de: <https://www.insst.es/documents/94886/192928/NTP+603+Riesgo+psicosocial+el+modelo+demanda-control-apoyosocial+%28I%29.pdf>